

ӘОЖ 513:373.5(077)

МЕКТЕПТІҢ ГЕОМЕТРИЯ КУРСЫНДА ПРАКТИКАҒА БАҒЫТТАЛҒАН ЕСЕПТЕРДІ БЕРУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

МЫРЗАХАНОВА АЙЖАН ШАХАРХАНҚЫЗЫ

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

***Аңдатпа.** Қазіргі заманғы математикалық білім беруді жетілдіру – мектептегі математика курсының практикалық бағытын күшейту, яғни оның мазмұны мен оқыту әдістемесін практикамен байланыстыру болып табылады. Мақалада мектепте геометрияны оқытудағы практикаға бағытталған есептердің рөлі ашып көрсетіледі. Геометрия пәнінде мұндай есептерді қолдану оқушылардың теориялық білімін өмірлік тәжірибемен ұштастырып, функционалдық сауаттылығын, логикалық, сыни және шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Мақалада мектеп геометриясын оқыту барысында жаңа материалды меңгерудің құралы ретінде практикалық мазмұндағы есептердің маңыздылығы қарастырылады. Нақты мысалдар келтіріледі.*

***Кілт сөздер:** геометрия, функционалдық сауаттылық, сыни ойлау, логикалық ойлау, практикаға бағытталған есептер.*

Қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты – оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту, яғни олардың мектепте алған білім, білік және дағдыларын өмірлік жағдайларда тиімді қолдана білу қабілетін қалыптастыру. Сондықтан мектепте оқытылатын пәндердің бірі ретінде геометрияны оқыту барысында практикаға бағытталған есептерді қарастыру – оқушылардың алған білімін өмірмен байланыстыра білуге, яғни функционалдық сауаттылығын дамытуға мүмкіндік береді.

Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес, геометрия пәнін оқытудың мақсаты – білім алушылардың кеңістіктік және логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, қоршаған ортадағы нысандардың пішінін, өлшемін, өзара орналасуын сипаттау және талдау дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ геометриялық білім мен тәсілдерді өмірлік және практикалық жағдайларда қолдана білуге үйрету болып табылады [1].

Адамға күнделікті өмірде оны қоршаған заттардың пішіні туралы, баспана салу, жолдар салуда, жер өлшеуге байланысты есептеулер жүргізуде, денелердің ауданы мен көлемдерін табуға байланысты есептеулер жүргізуде геометриялық білім аса қажетті болады. Осыған орай, қазіргі заманғы мектепте геометрияның өмірмен, күнделікті тұрмыстық мұқтаждықтармен және басқадай пәндермен байланысын практикалық мазмұнды, контекстік, пәнаралық сипаттағы, логикалық есептер арқылы іске асыруға болады. Практикаға бағытталған есептерді шешу оқушылардың функционалдық сауаттылығымен қатар пәнге деген қызығушылығын арттырады. Өйткені математикалық білім берудің құндылығы оның практикалық мүмкіндіктеріне байланысты. Сонымен қатар, әр түрлі саланың есептерін шығару арқылы оқушылардың практикалық есептерді шешу қабілетін дамытады.

Академик А.Е.Әбілқасымова «Математиканы оқыту әдістемесінің негізгі мәселесі – есептерді шешуге үйрету. Геометриялық есептер - оқушылардың дедукциялық және логикалық ойлауын, кеңістікте елестетуін қалыптастырып, дамытатын негізгі құрал. Есептер арқылы оқушылардың меңгерген білім, білік және дағдыларының қалыптасу деңгейлері тексеріледі», - деп айтады [2].

Мектеп геометрия курсындағы практикалық мазмұнды есептердің негізгі объектісі – қоршаған орта. Мұндай есептер оқушылардың қоршаған ортадан геометриялық фигураларды тануға, олардың қасиеттерін пайдалануға, өмірде қолданылысын түсіну арқылы геометрияның практикалық тұрғыда қолданылуын түсінуге үйретеді. Практикалық мазмұнды есептер оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту құралы болып, алған білімін өмірмен ұштастыруға, еңбекпен байланысты іс-әрекеттерге қолдана білуге көмектеседі [3].

Әбілқасымова А.Е., Жұмағұлова З.Ә., Тұяқов Е.А. авторлығымен жарық көрген «Оқушылардың функционалдық сауаттылығын практикалық мазмұнды есептер арқылы дамыту» атты оқу құралынан практикаға бағытталған есептің мысалын келтірейік.

Мысал. Қожа Ахмет Ясауи кесенесі – арка тәрізді порталдан және күмбезден ($46,5 \times 65,5$ м) тұратын тік төртбұрышты кесене (1-сурет). Арка тәрізді порталдың биіктігі 37,5 м. Бас күмбездің биіктігі 44 м, диаметрі 22 м. Сыртқы қабырға қалыңдығы 2 м-ге жуық. Ал орталық залдың қабырғасының қалыңдығы 3 м. Кесенеді өте көп күмбездер мен кіру жолдары салынған.

1-сурет

Тапсырмалар:

1. Кесененің сыртқы периметрін табыңдар.
2. Кесененің ауданын табыңдар.
3. Туристің биіктігі 150 см. Арка тәрізді порталдың биіктігі туристің биіктігінен қанша есе үлкен?
4. Турист кесенені 5 рет айналып өтті. Жүрген жолы нешеге тең?
5. Эрозия мен ауа райының құбылыстарына байланысты кесененің үстіңгі бөлігіне айтарлықтай зиян келеді. Арка тәрізді порталдың $1/3$ бөлігін жөндеу үшін қандай биіктікке көтерілу керек?

Шешуі:

1. Кесене тік төртбұрышты болғандықтан, оның қабырғалары $a = 46,5$ м, $b = 65,5$ м-ге тең. Периметрін табамыз: $P = 2(a + b) = 2(46,5 + 65,5) = 224$ м
2. Кесененің ауданын табамыз: $S = a \cdot b = 65,5 \cdot 46,5 = 3045,75$ м²
3. Арканың биіктігі $h_1 = 37,5$ м-ге, ал туристің биіктігі $h_2 = 1,5$ м-ге тең. Осыдан, арка тәрізді порталдың биіктігі туристің биіктігінен $n = 37,5 : 1,5 = 25$ есе үлкен болады.
4. 5 рет айналу жолы $5P$ -ге тең: $l = 224 \cdot 5 = 1120$ м, яғни 1,12 км.
5. Жоғарғы $1/3$ бөлігін жөндеу үшін арка биіктігінің $1/3$ бөлігіне көтерілу керек болады: $H = 32 \cdot 37,5 = 25$ м.

Жауабы: 224 м; 3045,75 м²; 25 есе үлкен; 1,120 км; 25 м. [2]

Геометрияны оқыту барысында практикаға бағытталған есептерді қарастыру – оқушылардың алған білімін өмірмен байланыстыра білуге, яғни функционалдық сауаттылығын дамытуға мүмкіндік береді.

Қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты – оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту, яғни олардың мектепте алған білім, білік және дағдыларын өмірлік жағдайларда тиімді қолдана білу қабілетін қалыптастыру.

Практикаға бағытталған есептердің оқыту мазмұнына кіріктірілуі:

- мектепте геометрияны оқытудың практикалық бағыттылығын күшейтеді;
- ұлттық құндылықтарды дарытуға бағытталады;
- практикалық есептерді шешу, шамаларды бағалау және олардың жуық мәндерін табу дағдыларын қалыптастырады;
- объектілердің нақты өлшемдері мен олардың геометриялық бейнесінің өлшемдері арасындағы қатынастарды орнатуға үйретеді;
- кестелермен және басқа да анықтамалық құралдармен жұмыс жасау дағдысын қалыптастырады;
- оқушылардың ынтасы мен қызығушылықтарын оятады, ал бұл өз кезегінде геометрияны оқытудың тиімділігін арттырады [4].

Практикаға бағытталған есептерді тиімді жолмен шығару үшін бірнеше маңызды кезеңдерді: *есептің шартын терең түсінуді, математикалық моделін құруды, модельді пайдаланып шешуді, нәтижені бастапқы жағдаймен байланыстыруды* ескеру қажет.

Енді практикаға бағытталған есептерден бірнеше мысалдар қарастырайық.

1-есеп. Бөлменің едені тіктөртбұрыш пішіндес және оның өлшемі $4\text{ м} \times 6\text{ м}$. Бөлме төбесінің биіктігі 3 м , есігінің ауданы 3 м^2 -тең. Бөлмеде ауданы $1,5\text{ м}^2$ болатын 2 терезе бар. Бөлменің қабырғаларына жабыстыру үшін өлшемі $0,6\text{ м} \times 10\text{ м}$ болатын неше тұсқағаз орамы қажет?

Шешуі: Алдымен бөлменің биіктігі 3 м екенін ескеріп, қабырғаларының ауданын табамыз: $S_{\text{бөлме}} = 2(4 \cdot 3 + 6 \cdot 3) = 60\text{ м}^2$. Енді бір тұсқағаздың ауданын есептейік: $S_{\text{тұсқағаз}} = 0,6 \cdot 10 = 6\text{ м}^2$. бөлмедегі 2 терезенің ауданын табайық: $S_{\text{терезе}} = 2 \cdot 1,5 = 3\text{ м}^2$. Енді қанша дана тұсқағаз керек екенін анықтаймыз: $\frac{S_{\text{бөлме}} - S_{\text{т}} - S_{\text{е}}}{S_{\text{т}}} = \frac{60 - 3 - 3}{6} = \frac{54}{6} = 9$.

Жауабы: 9 дана.

2-есеп. Шелектің пішіні қиық конус тәріздес (2-сурет). Шелекті қаңылтыр темірден жасайды. Қиық конустың үлкен табанының диаметрі 30 см , ал кішісінің диаметрі 20 см , жасаушы 30 см . Шелектің сыртын бояу үшін қажет бояудың мөлшерін және шелектің сыйымдылығын тап. 1 м^2 –ге 300 г бояу жұмсалады. ($\pi = 3$).

2-сурет

Шешуі: Қанша бояу қажет болатынын табу үшін қиық конустың бүйір бетінің ауданы мен кіші табаны ауданының қосындысын табу керек болады. Табандарындағы шеңберлердің радиустары 10 см және 15 см . $S_{6,6} = \pi l(r + R)$ формуласы бойынша, $S_{6,6} = 3 \cdot 30(10 + 15) = 2250\text{ см}^2$. Кіші табанының ауданы: $S = \pi r^2 = 3 \cdot 10^2 = 300\text{ см}^2$. Сонда, $S = 2250 + 300 = 2550\text{ см}^2 = 0,255\text{ м}^2$. Қанша бояу қажет екенін табайық: $0,255 \cdot 300 = 76,5\text{ г}$. Енді шелектің сыйымдылығын табу үшін көлемін есептейік: $V = \frac{1}{3}h(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 \cdot S_2})$. Көлемін табу үшін алдымен табандарының ауданын есептейік: $S_1 = \pi r^2 = 3 \cdot 10^2 = 300\text{ см}^2$, $S_2 = \pi R^2 = 3 \cdot 15^2 = 675\text{ см}^2$. Енді шелектің биіктігін табайық: $h = \sqrt{30^2 - (15 - 10)^2} = 5\sqrt{35}\text{ см}$. Сонда шелектің сыйымдылығы:

$$V = \frac{1}{3}5\sqrt{35}(300 + 675 + \sqrt{300 \cdot 675}) = 2375\sqrt{35}\text{ см}^3.$$

Жауабы: $2375\sqrt{35}\text{ см}^3$; $76,5\text{ г}$.

Осындай практикалық мазмұнды есептерді шығару оқушылардың пәнге деген қызығушылығы мен белсенділігінің артуына, математикалық дағдыларының қалыптасуына, логикалық ойлауын, есте сақтауы мен зейінін дамытуға, математиканың әлемдегі алатын орнын түсінуге, білім алуға ынталануға, функционалдық сауаттылығын қалыптастыру мен дамытуға ықпал етеді.

Сонымен, практикалық мазмұнды есептер оқушылардың геометриялық біліктері мен дағдыларын дамытып қана қоймай, олардың кеңістіктік ойлауы мен функционалдық, логикалық, сыни және шығармашылық сауаттылығын дамыту құралы болып табылады. Практикаға бағытталған есептерді шешу оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, математикалық білім берудің қолданбалы және өмірлік бағыттылығын күшейтеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №988 қаулысы. – Астана, 2019. https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900000988_20.10.2020.
2. Әбілқасымова А.Е. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі: дидактикалық-әдістемелік негіздері. Оқу құралы - Алматы: Мектеп, 2014. – 224.
3. Әбілқасымова А.Е., Жұмағұлова З.Ә., Тұяқов Е.А. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын практикалық мазмұнды есептер арқылы дамыту. Оқу құралы - Алматы : Мектеп, 2024
4. Тұяқов Е.А., Дюсов М.С., Ардабаева А.К. Жаңартылған білім мазмұны жағдайында геометрияны оқытудың қолданбалы бағытын жүзеге асыру жолдары // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» халықаралық ғылыми журналы.– Алматы, 2020. – Б.77-83.